

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE POR MULHERES COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14804346

Antonia Vitória Lopes Moreira¹

¹Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

vittorialopesmoreira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0669084152462388>

Wélida de Araujo Brito²

²Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

welida2001@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3797315197461016>

Betânia Moreira De Moraes³

³Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

betaneamoraes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0834231585359453>

RESUMO

A pesquisa aborda os desafios e as estratégias enfrentadas por mulheres com deficiência no exercício da maternidade, buscando evidenciar a importância de uma inclusão genuína dessas mulheres em sua vivência materna. O estudo enfatiza a necessidade de uma postura anticapacitista como estratégia essencial para superar barreiras que dificultam o acesso e a participação plena dessas mães em diversos ambientes. Utilizando o método científico dialético e um procedimento bibliográfico, a pesquisa destaca a urgência de discutir e implementar políticas públicas que assegurem a proteção, a dignidade e os direitos das mulheres com deficiência. Entre as propostas, destaca-se a discussão e implementação de políticas públicas que assegurem proteção, respeito e acesso a recursos adequados para o exercício da maternidade. Essas políticas devem abranger desde o suporte pré-natal até o cuidado com os filhos, garantindo que as mulheres com deficiência tenham as mesmas oportunidades de exercer sua maternidade de forma plena e segura. Além disso, reforçar que enfrentar esses desafios é imprescindível para construir uma sociedade acolhedora e inclusiva, onde possam exercer a maternidade com segurança, autonomia e respeito.

Palavras-chave: Deficiência; Inclusão; Mães; Mulheres.

1. INTRODUÇÃO

A maternidade é uma experiência repleta de desafios e conquistas, mas para mulheres com deficiência, essa vivência assume uma dimensão ainda mais complexa. Enfrentando barreiras físicas, sociais e atitudinais, essas mulheres frequentemente têm sua capacidade de exercer a maternidade questionada pela sociedade, que ainda reproduz preconceitos enraizados

no capacitismo. Além disso, a falta de acessibilidade em serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social, agrava as dificuldades enfrentadas por elas, restringindo sua autonomia e acesso aos direitos fundamentais.

Este tema ganha ainda mais relevância diante da necessidade de ampliar o debate sobre a inclusão e a proteção de direitos, considerando as especificidades e potencialidades dessas mães. Embora existam avanços nas políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, muitos ainda não contemplam claramente as demandas do exercício da maternidade, evidenciando a urgência de estratégias mais eficazes e inclusivas.

A presente discussão busca explorar os desafios e as estratégias adotadas por mulheres com deficiência para superar as limitações impostas pelo ambiente e pelos estigmas sociais. Reconhecer essas dificuldades e, sobretudo, as formas de enfrentamento impostas por elas, é essencial para promover uma sociedade mais justa, onde a maternidade exercida por mulheres com deficiência possa ser vivenciada com dignidade, respeito e autonomia.

2. METODOLOGIA

O trabalho se trata de uma pesquisa de natureza básica, tendo como propósito analisar os desafios e estratégias no exercício da maternidade por mulheres com deficiência sem que se tenha uma aplicação prática imediata. O método adotado foi o científico dialético, pois busca entender como o preconceito social dificulta a inclusão e a proteção dos direitos garantidos às mães com deficiência, reconhecendo que isso não pode ser analisado isoladamente, mas sim em relação a diversos fatores sociais, políticos e econômicos. O objetivo do estudo é explicativo, uma vez que visa abordar estratégias para garantir os direitos de mulheres com deficiência que estão exercendo a maternidade. O procedimento utilizado é de natureza bibliográfica, focado em analisar as estruturas e aspectos das políticas sociais, com base em estudos e materiais já publicados. A pesquisa adota uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL: VIVÊNCIAS E DESAFIOS

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu o estatuto da pessoa com deficiência que tem como intuito de assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência. Analisando o contexto geral, foi um grande passo na luta contra o

capacitismo, que é o preconceito enraizado em uma grande parcela da população.

Nesse sentido, embora diferenças significativas positivas tenham ocorrido no decorrer dos anos, ainda há muitas barreiras que impedem a acessibilidade necessária para pessoas com deficiência, principalmente ao se tratar da acessibilidade para as gestantes com deficiência, afirma Leite (2012).

Dessa forma, conforme discutido por Morais et al. (2024), um grande obstáculo enfrentado é a infantilização das pessoas com deficiência que é uma construção social que desconsidera sua autoridade sobre sentimentos, pensamentos e desejos. No caso das mulheres, essa percepção as posiciona como “eternas crianças” aos olhos dos familiares e da sociedade, resultando em descrédito quanto à sua capacidade de exercer a maternidade e vivenciar sua sexualidade.

Nesse ínterim, de acordo com uma pesquisa qualitativa de Corrêa et al. (2022), que utilizou narrativas de mães com deficiência para a coleta de dados, o qual participou do estudo seis mulheres: três com deficiência visual e três com deficiência física. Todas contavam com redes de apoio de diferentes amplitudes e dizendo enfrentar barreiras desde a descoberta da gestação até a escolarização dos filhos, advindas da ideia de que mulheres com deficiência são incapazes de cuidar de uma criança. A invisibilidade dessa população dificulta a formulação de políticas públicas para elas em diversas esferas.

3.2 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO

Conforme analisado por Missel et al. (2017), os profissionais de saúde não devem limitar suas atividades nas instalações institucionais. Reconhecer a importância de estímulos adequados e de um meio ambiente favorável é essencial para o desenvolvimento físico, pois essas condições promovem interações que melhoram habilidades perceptuais, motoras, cognitivas e sociais.

Diante do cenário nacional, marcado por ocorrências de denúncias de violência obstétrica no sistema de saúde, a Lei nº 15.759, de 25 de março de 2015, do Estado de São Paulo, foi instituída para garantir às mulheres grávidas o direito a um parto humanizado. Esse direito implica a realização do parto sem intervenções desnecessárias. No entanto, quando se trata de gestantes com deficiência, persistem barreiras significativas, muitas vezes agravadas pelo capacitismo. Esse preconceito estrutural continua a limitar o acesso dessas mulheres a um atendimento inclusivo e humanizado, evidenciando a necessidade de maior sensibilidade e ajustes nos serviços de saúde para atender às suas demandas específicas.

De acordo com Carvalho (2014), as mulheres com deficiência enfrentam barreiras ainda mais desafiadoras durante as consultas obstétricas, uma vez que o capacitismo se manifesta em diversos contextos. Essa realidade se evidencia na ausência frequente de equipamentos modernos que atendem às suas especificações físicas ou proporcionam conforto adequado durante os exames. Além disso, essas mulheres também precisam lidar com estigmas associados à sua condição de gravidez, o que frequentemente compromete sua independência

Nesse íterim, um levantamento realizado pela Fiocruz e pela Universidade Federal do Maranhão revelou que menos de 8% das 606 maternidades públicas brasileiras possuem adaptações adequadas para atender gestantes e puérperas com deficiências motoras e auditivas. A situação é ainda mais preocupante no caso de mulheres com deficiência visual, uma vez que nenhuma dessas unidades está totalmente equipada para atender às suas necessidades.

3.3 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO ESTRATÉGIA PARA A GARANTIA DOS DIREITOS

De acordo com Guedes et al. (2020), embora a inclusão de pessoas com deficiência tenha ganhado maior espaço nas discussões ao longo dos anos, os avanços nas políticas públicas permanecem insuficientes para enfrentar os problemas sociais que afetam esse grupo.

Dessa forma, ao analisar as políticas públicas direcionadas aos direitos das mulheres com deficiência revela uma inacessibilidade significativa em ambientes hospitalares, sejam públicos ou privados. Essa inadequação prejudica o atendimento em situações de emergência e internações, refletindo a ausência de políticas eficazes que promovam adaptações nos espaços físicos, equipamentos e materiais. Além disso, destaca-se o despreparo e a falta de capacitação dos profissionais de saúde, comprometendo a oferta de um atendimento digno e inclusivo para essa população frisa Guedes et al. (2020).

Thomaz et al. (2021) apontam que, embora marcos legais como a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão busquem garantir a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, os desafios relacionados à gestão e ao financiamento do SUS dificultam a implementação eficaz das políticas. Esse cenário reflete em uma adaptação insuficiente das unidades da Rede Cegonha, estratégia do Ministério da Saúde destinada a melhorar o atendimento às mulheres e crianças. A melhoria dos serviços de saúde materno-infantil, especialmente para grupos vulneráveis, é considerada essencial para reduzir iniquidades e enfrentar uma alta taxa de mortalidade materna, que permanece acima das metas condicionais pela OMS.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maternidade vivenciada por mulheres com deficiência é marcada por desafios que vão desde barreiras atitudinais e estruturais até as limitadas políticas públicas inclusivas. Conclui-se, portanto, que essas mulheres frequentemente enfrentam estigmas sociais que questionam sua capacidade de exercer a maternidade, além de lidar com a falta de acessibilidade em serviços de saúde, educação e espaços públicos. Esses obstáculos refletem uma sociedade ainda permeada pelo capacitismo e pela exclusão.

Contudo, as estratégias de enfrentamento e resiliência têm emergido como formas de superar tais dificuldades. Redes de apoio, tecnologias assistivas e capacitação de profissionais de saúde são ferramentas essenciais para promover um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Além disso, a implementação de políticas públicas efetivas, que consideram as necessidades específicas dessas mães, é crucial para garantir seus direitos e proporcionar-lhes autonomia.

Observa-se, através do estudo, que o fortalecimento da inclusão social e o combate ao capacitismo são indispensáveis para garantir que mulheres com deficiência possam vivenciar plenamente a maternidade. A combinação de esforços individuais, comunitários e governamentais pode transformar desafios em oportunidades, promovendo uma sociedade mais justa, equitativa e humana. Dessa forma, é interessante a continuidade da pesquisa para o aprofundamento do assunto.

REFERÊNCIAS

Brasil. Fiocruz. Sumário Executivo Atenção ao Parto e Nascimento em Maternidades da Rede Cegonha. Mai.2021. Disponível em:

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/sumario-executivo-atencao-ao-parto-e-nascimento-em-maternidades-da-rede-cegonha/>. Acesso em 06 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da República [2015]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm . Acesso em: Acesso em 06 jan. 2025.

CARVALHO, Camila. Concepções de mulheres com deficiência física sobre a maternidade. 2014. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em:

https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/19546/1/CamilaFernandesDaSilvaCarvalho_DISSERT.pdf . Acesso em 04 jan. 2025.

CORRÊA, Vanessa da Costa Rosa; JURDI, Andrea Perosa Saigh; SILVA, Carla Cilene Baptista da. Mães com deficiência e maternidade: cotidiano, redes de apoio e relação com a

escola. **Revista brasileira de educação especial**, v. 28, p. e0159, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702022v28e0159> . Acesso em 04 jan. 2025.

GUEDES, Denyse Moreira; BARBOSA, Daniela Alves de Lima. Políticas públicas no Brasil para as pessoas com deficiência: trajetória, possibilidades e inclusão social. **Revista Científica Intr@ ciência**, ISSN, v. 21773645, 2020. Disponível em: https://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20200522120151.pdf. Acesso em 04 jan. 2025.

LEITE, Flávia. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Amplitude conceitual. *Revista de Direito Brasileira*, v. 3, n. 2, p. 31-53, 2012. DOI: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2012.v3i2.2654> . Acesso em 04 jan. 2025.

MISSEL, Aline; COSTA, Cassia Cinara da; SANFELICE, Gustavo Roesse. Humanização da saúde e inclusão social no atendimento de pessoas com deficiência física. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 15, n. 2, p. 575-597, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00055> . Acesso em 04 jan. 2025

MORAIS, Fernanda Rodrigues Chaves; MOREIRA, Martha Cristina Nunes; COSTA, Laureane Marília de Lima. Mulheres com deficiência e a experiência da maternidade: revisão de escopo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 5, p. e09202023, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024295.09202023> . Acesso em 04 jan. 2025

SÃO PAULO. **Lei nº 15.759, de 25 de março de 2015**. Assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado e dá outras providências. São Paulo: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, [2015]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/180632411/lei-15759-15-sao-paulo-sp> . Acesso em: 03 jan. 2025

THOMAZ, Erika Barbara Abreu Fonseca et al. Acessibilidade no parto e nascimento a pessoas com deficiência motora, visual ou auditiva: estrutura de estabelecimentos do SUS vinculados à Rede Cegonha. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 897-908, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2021.v26n3/897-908/>. Acesso em: 03 jan. 2025.

AGRADECIMENTOS E FINANCIAMENTO

Agradeço à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) pelo suporte essencial e indispensável no desenvolvimento desta pesquisa. Expresso também minha gratidão à professora Betânia pela valiosa orientação e dedicação nesse trabalho, cujo apoio foi fundamental para a concretização dos objetivos e para o avanço do conhecimento na área.